

UDK 631.4:631.6

SUG'ORILADIGAN BO'Z-O'TLOQI TUPROQLARNING MELIORATIV HOLATI MONITORINGI

Toshbekov O.T., Abduraxmonov I.A., Nishonov B.

Guliston davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada - sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlarining suv-fizik va agrokimyoviy xossalari hamda meliorativ holati bo'yicha olingan ma'lumotlar asosida, hudud tuproqlarining meliorativ holatini batafsil o'rganib monitoringini yuritish negizida, ularni sog'lomlashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tadbirlar hamda tavsiyalar ishlab chiqish va amaliyotga qo'llash lozimligi to'g'risida tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Yer va suv resurslari, meliorativ tadbir, mexanik elementlar, gumus, azot, fosfor, sizot suvlari, sho'rlanish, tuzlar zahirasi, monitoring.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "2017-2021 yillar davrida sug'oriladigan yerlarning meliorativ holatini yaxshilash va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha Davlat dasturining so'zsiz bajarilishini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2018 yilda chiqarilgan qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida, meliorativ tadbirlarning samaradorligini oshirish, suv xo'jaligi obyektlari bo'yidagi yer uchastkalari va suv resurslaridan oqilona foydalanish bo'yicha bir qator tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda.

Sug'oriladigan maydonlarda yer va suv resurslaridan oqilona foydalanish, tuproq unumdorligini tiklash, saqlash va oshirish orqali qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligi va olinadigan hosil sifatini muntazam oshirib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan hisoblanadi. Shundan kelib chiqqan holda joylarda barcha agrotexnik va meliorativ tadbirlarni to'g'ri va o'z vaqtida amalga oshirishni, buning uchun esa tuproq xossalari, uning meliorativ-ekologik holatini o'rganish va qayta tahlil qilish orqali, ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishni talab etadi [2].

Tanlangan obyekt, tadqiqot maqsadi va usullari. Tog' oldi past tekisliklarida joylashgan Sirdaryo viloyati Mirzaobod tumani sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlarining suv-fizik va agrokimyoviy xossalari hamda meliorativ holatini monitoring qilish va undan oqilona foydalanish maqsadida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borilmoqda.

Tadqiqotlar 2022-2024 yillarga mo'ljallangan bo'lib, dastlabki yilda xo'jalikning sug'oriladigan maydonlarida qo'yilgan asosiy tuproq kesmalarida tuproqning suv-fizik va agrokimyoviy xossalari hamda meliorativ holati o'rganildi. Bunda dala tajriba va laboratoriya usullaridan foydalanildi.

Asosiy qism. Tuproq tarkibidagi mexanik elementlar o'lchamining maydalanib borishi bilan, ularning xossalari ham o'zgarib boradi. Ayniqsa ana shunday keskin o'zgarishlar «fizik qum» ($>0,01$ mm) bilan «fizik loy» ($<0,01$ mm) fraksiyalari chegarasida yaxshi ifodalangan. Shuning uchun ham tuproqning mexanik tarkibini o'rganishda ana shu zarrachalarning miqdoriga alohida e'tibor berildi.

Mirzaobod tumani sug'oriladigan maydonlarida tarqalgan bo'z-o'tloqi tuproqlar mexanik tarkibiga ko'ra asosan qumloqli, pastki qatlamlarga qarab yengil va o'rta qumloqlilar bilan almashinuvchi qatlamlardan iborat bo'lib, fizik loy (0,01 mm dan kichik zarrachalar) miqdori 16,2-20,4 % ni tashkil etadi. Ushbu tuproqlar uchun xos bo'lgan xususiyat ulardagi yirik chang fraksiyalari miqdorining (0,05-0,01 mm) ustunligi bo'lib, ularning tuproq profilidagi miqdori 30,4-52,2 % atrofida o'zgarib turdi, bu xususiyat Mirzacho'lining barcha tuproqlari uchun xos xususiyat

hisoblanadi. Buning asosiy sababi tuproq ona jinsi lyosli bo'lishi bilan bog'liq, il zarrachalari miqdori esa 2,4-6,1 % ni tashkil etdi (1-jadval).

1-jadval.

Tadqiqot uchun tanlangan maydonlar tuproqlarning mexanik tarkibi.

Qatlam chuqurligi, sm.	Fraksiyalar o'lchami, mm., miqdori, %.							Fizik loy	Tuproqning mexanik tarkibga ko'ra nomi
	qum			chang			il		
	>0,25	0,25-0,1	0,1-0,05	0,05-0,01	0,01-0,005	0,005-0,001	<0,001	<0,01	
0-28	5,5	0,5	8,2	52,2	2,1	10,7	3,4	16,2	qumloq
28-45	2,5	1,0	10,1	50,8	4,3	11,4	6,1	19,8	qumloq
45-96	1,0	10,0	10,4	45,3	2,6	11,0	2,4	16,0	qumloq
96-128	0,5	8,0	17,9	30,4	5,1	10,4	3,0	18,5	qumloq
128-167	0,5	6,0	10,5	37,0	3,8	14,0	2,6	20,4	yengil qumoq
167-197	1,0	8,0	10,7	43,3	14,5	19,5	3,0	37,0	o'rta qumoq

Adabiyotlarda shu narsa ma'lumki, tuproq tarkibida yirik chang zarrachalarining ko'p bo'lishi tuproqning suv o'tkazuvchanligini va suv berishini yomonlashtiradi, hamda tuproqning kapillyarligini (ya'ni kapillyarlar orqali suvning ko'tarilishini) oshiradi [2,3].

O'.Toshbekov va A.Altmishevlarning takidlashicha, kapillyarlar orqali suvning ko'tarilishi qumdan, qumoq orqali lyosimon qumoqqa tomon oshib boradi [1]. Bu o'z navbatida sizot suvlari yaqin joylashganda ikkilamchi sho'rlanishni tezlashtiradi.

Mazkur xo'jalik tuproqlaridagi gumus miqdori 0,99-1,38 % ni tashkil etgani holda harakatchan azot (18-29 mg/kg) va fosfor (13-25 mg/kg) bilan kam, almashinuvchi kaliy (105-176 mg/kg) bilan esa o'rtacha darajada ta'minlangan (2-jadval).

2-jadval.

Tadqiqot uchun tanlangan maydon tuproqlarining agrokimyoviy ko'rsatkichi

Namunalar olingan qatlam chuqurligi), sm	Ozuqa elementlarining miqdori			
	Tuproqdagi gumus miqdori, %	N, mg/kg	P ₂ O ₅ , mg/100 gr. yoki mg/kg	K ₂ O, mg/100 gr. yoki mg/kg
0-28	0,99	22	20	175
28-45	0,86	19	18	146
45-96	0,66	18	13	105

Tuproq hosil bo'lishida, ayniqsa, sho'rlanish jarayonlarida sizot suvlarining ta'siri katta bo'lib, ular tuproqning sho'rlanishidagi tuz-suv rejimlari shakllanishining jadallik darajasini belgilaydi, sizot suvlari muayyan bir sharoitda tuproqdagi tuz manbai bo'lib xizmat qilsa, ikkinchi bir sharoitda aksincha, erigan tuzlarni o'zida to'plash va o'z oqimi bilan boshqa yerlarga ko'chirish, qayta taqsimlash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Yer osti sizot suvlari sathi yer yuzasiga qanchalik yaqin joylashsa va ularning sho'rlanganlik darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, tuproqda tuz to'planishi va ikkilamchi sho'rlanish jarayonlari shunchalik jadal kechadi. Ushbu jarayon o'z navbatida mavjud gidromeliorativ tizimlar holatiga, joyning zovurlashganlik darajasiga va sug'orish me'yorlariga, xulosa qilib aytganda sizot suvlarining kritik chuqurligiga bog'liq bo'ladi.

O'rganilgan hududda sizot suvlarining sathi vegetatsiya davrida keng oraliqda tebranib turgani holda, sug'orishdan oldin 210-240 sm gacha pasaysa, sug'orilgandan keyin esa 140-170 sm gacha

ko'tarildi. Kuzda sug'orish ishlari yakunlanganda sizot suvlari sathining 250-300 sm gacha pasayishi kuzatildi. Mavsumiy tebranish amplitudasi 110-130 sm ni tashkil etdi.

Sizot suvlari tarkibi, anionlar bo'yicha asosan sulfatli va xlorid-sulfatli, kationlar bo'yicha esa magniy-kalsiyli hamda natriy-kalsiyli sho'rlanish tipida.

O'rganilgan hududda tarqalgan bo'z-o'tloqi tuproqlar turli darajada sho'rlangan bo'lib, tuproq qatlamlarida tuzlarning taqsimlanishi va tuzli qatlam qalinligi turlicha. Ba'zan hududda profilli sho'rlanish yoki tuproqning sizot suvigacha bo'lgan barcha qatlamlarida tuzlarning deyarli bir xil, yuqori miqdorda taqsimlanishi kuzatiladi (3-jadval).

Tuproqning ustki 0-200 sm li qatlamidagi tuzlarning umumiy miqdori (quruq qoldiq) 1,26-1,38 % ni tashkil etdi. SHu jumladan xloridlar 0,035-0,049, sulfatlar 0,669-0,776 % ni tashkil etdi. Ushbu tuproqlar sho'rlanish mexanizmiga ko'ra asosan sulfatli-natriy-kalsiyli sho'rlanish tipidan iborat. Gips miqdori 3,80-8,91 %, karbonatlar 2,27-9,56 % ni tashkil etdi va tuproq profilida taqsimlanishi bo'yicha umumiy qonuniyatlar kuzatilmadi. Tuzlarning sifat tarkibi bo'yicha asosiy o'rinni CaSO₄, keyingi o'rinlarni MgSO₄ va Na₂SO₄ egallaydi. Tuproq qatlamlarida MgCl₂ va CaCl₂ juda oz miqdorni tashkil etdi. NaCl 0,058-0,091 % ni tashkil etdi (3-jadval).

O'rganilgan hududda keng tarqalgan sug'oriladigan bo'z-o'tloqi tuproqlarning ustki haydalma qatlamidagi tuzlar zahirasi 49,9 t/ga ni tashkil etdi. 0-100 sm li qatlamda esa 173,8 t/ga ni tashkil etib, uning asosiy qismi sulfatlar (95,9 t/ga) va xloridlardan (5,9 t/ga) iborat. 0-200 sm li qatlamda esa ushbu ko'rsatkichlar mutanosib ravishda 365,1; 202,5 va 12,5 t/ga ni tashkil etdi (4-jadval).

4-jadval

O'rganilgan tuproq tarkibidagi suvda oson eruvchi tuzlar miqdori va zaxirasi

Qatlam chuqurligi, sm	Hajm og'irligi, g/sm ³	Tuzlar miqdori, %			Tuzlar zaxirasi, t/ga		
		Quruq qoldiq	Cl	SO ₄	Tuzlar yig'indisi	Cl	SO ₄
0-30	1,32	1,260	0,049	0,669	49,896	1,940	26,492
30-50	1,36	1,272	0,047	0,697	34,598	1,278	18,958
50-100	1,40	1,275	0,039	0,722	89,250	2,730	50,540
0-100	1,36	1,269	0,045	0,696	173,744	5,949	95,991
100-150	1,42	1,327	0,045	0,737	94,217	3,195	52,327
150-200	1,40	1,388	0,048	0,774	97,160	3,360	54,180
0-200	1,39	1,328	0,046	0,736	365,121	12,504	202,498

3-jadval

Tadqiqot uchun tanlangan maydon tuproqlari tarkibidagi suvda oson eruvchi tuzlar, gips va CO₂-karbonatlar miqdori, %

Qatlam chuqurligi, sm	Quruq qoldiq	HCO ₃ ⁻	Cl ⁻	CO ₄ ²⁻	Ca ²⁺	Mg ²⁺	Na ⁺	Sho'rlanish tipi	Gips	CO ₂ -karbonatlar	pH
0-28	1,260	0,027	0,049	0,669	0,245	0,012	0,058	s-n-k	5,20	3,84	7,53
28-45	1,275	0,027	0,049	0,683	0,126	0,018	0,087	s-n-k	6,20	2,27	7,59
45-96	1,268	0,024	0,035	0,728	0,260	0,012	0,059	s-n-k	8,91	4,97	7,64

96-128	1,305	0,01 8	0,04 2	0,70 1	0,20 3	0,02 4	0,09 1	s-n-k	7,65	9,56	7,61
128-167	1,340	0,02 7	0,04 5	0,76 3	0,27 2	0,02 1	0,05 3	s-n-k	3,80	8,77	7,67
167-197	1,383	0,02 4	0,04 9	0,77 6	0,25 3	0,02 4	0,07 6	s-n-k	5,97	6,33	7,68

Izoh: s - sulfatli; n-k - natriy-kalsiyli.

Xulosa qilib aytganda, o‘rganilgan hududda tarqalgan sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlar asosan o‘rtacha sho‘rlangan bo‘lib, sho‘rlanishga juda moyil hisoblanadi. Shu sababli hududda meliorativ tadbirlarni muntazam ravishda olib borishni taqozo etadi. Buning uchun eng avvalo hudud tuproqlarining meliorativ holatini batafsil o‘rganib monitoringini yuritish negizida, ularni sog‘lomlashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan tadbirlar hamda tavsiyalar ishlab chiqish va ularni amaliyotga qo‘llash lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.O‘.Toshbekov, A.Altmishev. Sug‘oriladigan yerlarda qo‘llanilayotgan meliorativ tadbirlarning hozirgi ahvoli va uni yaxshilash yo‘llari. “22-aprrel Xalqaro Yer kuni” ga bag‘ishlangan “O‘zbekiston tuproqlari va ular unumdorligini oshirishda yangi resurstejamkor texnologiyalar” mavzusidagi yosh olimlarning ilmiy-amaliy seminari materiallari, Toshkent,2015.

2.Axmedov A.YU., Parpiev G.T., Boboyev M.F., Turdaliyev Yu.M. Mirzacho‘l va Farg‘ona vodiylarining sug‘oriladigan tuproqlari va yer osti suvlaridagi zaharli tuzlar.“Tabiiy birikmalardan qishloq xo‘jaligida foydalanish istiqbollari” respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari, Guliston, 2013 yil, 4-5 may.

3. Ў.Тошбеков, Б. Холбоев., “Роль картограмма засоления орошаемых почв для планирования промывных поливов”. Современное экологическое состояние природной среды и научно–практические аспекты рационального природопользования. III Международная научно-практическая Интернет-конференция/«Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия». с. Соленое Займище. 2018., 1380 с.

4.Rahimov, Z. (2024). MIKROORGANIZMLARNING TUPROQDAGI AHAMIYATI. *Центральноазиатский журнал междисциплинарных исследований и исследований в области управления*, 1(7), 108-111.

5.Khojaeva, N. D., Urazbaev, I. U., Ruzikulova, Z. U., & Gaziev, U. L. (2021). Some Agrotechnical Properties of Local Durum Wheat Variety “Istiklol”. *Annals of the Romanian Society for Cell Biology*, 6191-6197.

6.Toshbekov, U., & Atabekov, A. (2022). MONITORING OF AMELIORATIVE CONDITIONS OF IRRIGATED SOILS OF SYRDARYA REGION. *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences*, 1(7), 254-261.

7.Toshbekov, U. T., & Atabekov, A. S. (2021). Agromeliorative state of irrigated gray-meadow soils. In *Archive of Conferences* (pp. 220-223).

8.Тошбеков, Ў. Т., Рахмонов, И. А., & Мамараимов, Д. Ж. (2020). Шўрланган ерларнинг умумий физик хоссаларини яхшилашда Галофит ўсимлик ширинмия (*glasyrrhiza glabra*) дан фойдаланиш. *Life Sciences and Agriculture*, (2-1), 59-61.

9.Gaziyev, U. L. (2024). TURLI XIL QATOR ORALIG ‘IDA EKILADIGAN G ‘O ‘ZA NAVLARINING SUG ‘ORISH TARTIBINI BELIGILASHNING AHAMIYATI. *Science and innovation*, 3 (Special Issue 21), 155-157.